

ЖУНДОР ЭЧКИЛАРНИ ЯЙЛОВЛАРДА АСРАШ ВА ОЗИҚЛАНТИРИШ

Эшматов Изатулла Янгибоевич

Чорвачилик ва паррандачилик илмий -тадқиқот институтининг “Қўйчилик ва эчкичилик”
бўлими раҳбари, қ.х.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205403>

Аннотация. Мамлакатимизнинг турли ҳудудларида кескин ўзгарувчан иқлим шароитига мос жундор ангор зотли эчкиларни парваришлаш, ўстириш, жун берувчи эчкиларнинг кимматли биологик хусусиятларини сақлаб қолиш, улар бош сонларини кўпайтириш ҳамда яйлов ўсимликларидан фойдаланишда ўсимликлар биохилма-хиллигидан фойдаланиш ва яйловзорларнинг аҳамияти ҳақида фикрлар юритилади.

Калит сўзлар: Тоғ ва тоғолди, ҳудуд, яйлов, иқлим, ўзгарувчан, кунлик, мавсумий, намлик, сув, қиш, ёз, ёгингарчилик, қургоччилик.

Аннотация. В горных, передгорных, пустынных и полу пустынных регионах страны обсуждается возможность выращивания мелкого рогатого скота в ответ на быстро меняющихся климатических условия, сохранения их ценных биологических свойств, увеличения поголовья и обогачения биоразнообразия растений с помощью пастбища.

Ключевые слова: Горный, передгорный, зоны и полу пустыны, регион, пастбиш, резкоконтинентальный климат, суточный, сезонный, влажность, вода, зима, лето, сухость.

Тадқиқотнинг мақсади. Тоғ ва тоғолди ҳудудларининг яйловларида ўсадиган ўсимликларни биохилма-хиллигини, уларнинг ўсиш даврларининг озуқа тўйимлилиги таҳлилий асосида ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари. Мамлакатнинг тоғ ва тоғ олди ҳудудларининг яйловларида ўсадиган ўсимликларни биохилма-хиллигини аниқлаш, ўсимликларнинг ўсиш даврлари ҳамда яйлов ўсимликларидан озуқа сифатида фойдаланиш ва яйловларни сақлаб қолиш чораларини белгилашдан иборат.

Мунтазам ўсиб бораётган аҳолини чорвачилик маҳсулотларига бўлган талабларида дастурхон мўл-кўлчилигини таъминлаш ва тармоқларни инновацион ривожлантириш, шунингдек урчитилаётган зотлардан селекция ишларида самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Тоғ ва тоғолди яйловлари ўсимликларини биохилма-хиллигини, уларнинг ўсиш вегетация даврлари бўйича озуқаннинг тўйимлилигини таъминлаш, чорвачиликни юксалтиришда, селекция наслчилик ишларини, шунингдек танлаш ва саралаш усулларини қўллашда, урчитилаётган зотларни маҳсулдорлик йўналишларига қараб наслни такомиллаштириш, сурув эчкилардаги жун маҳсулдорлиги юқори ангор зотли эчкиларни кўпайтиришда танлаш ишларини олиб боришда муҳим ҳисобланади.

Республикамизнинг турли табиий иқлим шароитларида урчитилаётган ангор зотли эчкиларнинг наслни такомиллаштириш асосида янги зотларни келтириб чиқариш ва уларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик ирсий белгиларини юзага чиқаришда асраш ва озиқлантиришни илмий асосда ўрганиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Чорвачилик илм-фанини тараққиётининг жундор ангор зотли эчкичиликда жун маҳсулдорлигини жадал кўпайтиришда хорижий давлатлар селекциясидан фойдаланиш, эчкиларни яйловларда озиқлантиришнинг мақбул усулларини белгилаш, яйловлардан мавсумлар давомида фойдаланиш, уларни асраш ва озиқлантириш технологиясини тўғри

ташкил этиш, эчкилардан кўп миқдорда арзон маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва халқ дастурхонини тўлдириш имконини беради.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Жундор эчкичиликда, жумладан жун йўналишидаги маҳаллий шароитга мос эчкиларни урчитишда ички имкониятлардан тўлиқ фойдаланилмапти, айниқса, яйловлардан фойдаланиш даражаси пастлигича қолмоқда. Яйловлар ҳосилдорлигининг пастлиги, уларда ўсадиган ўсимлик турларининг тўлиқ етилмаслиги ва навларининг давлари бўйича насл қолдиришга имкон берилмаслиги, ўсимлик турларининг камайишига олиб келмоқда. Шунингдек, яйловларда чорва ҳайвонларини мунтазам боқилиши сабабли ўсимлик турлари ривожланмасдан қолмоқда натижада яйлов ҳосилдорлиги йилдан йилга пасйиб бормоқда. Тармоқда юқори маҳсулдор зотларни яратиш ва улар бош сонини жадал кўпайтириш ҳамда кўп миқдорда маҳсулотлар ишлаб чиқаришни амалга ошириш каби муаммолар бугунги кунда ҳам долзарб масалалардан бўлиб турибди.

Сўнгги йилларда табиий иқлим шароитининг салбий томонга ўзгаришини инсонлар келтириб чиқараётганлиги ҳақида кўплаб маълумотлар пайдо бўлмоқда. Қуёш энергиясининг ортиб бориши 2021-2022 йилнинг чилласида 0,18 – 0,20 даражага ортиши ер юзасидаги иссиқликни 4-5 даражага ортишини келтириб чиқармоқда. Ўтган йилга нисбатан бу йилги иссиқлик таъсирининг ортиши инсонларга ҳамда ҳайвонат оламига сезиларли даражада ортганлиги кузатилади.

Юқорида қайд этилган ҳолатлар, айниқса тоғ ва тоғолди ҳудудларининг яйловларига жуда катта таъсир этмоқда. Табиий иқлим шароитида ёгингарчиликнинг камайиши, яйлов ўсимликларининг ўсмаётганлиги табиий иқлимнинг кескин ўзгариши ёки ўсимликларнинг ўсишига имкон бермаслиги сабабли аксарият ўсимликлар тўлиқ ўсмасдан вегетация давридан қолиб кетмоқда. Ўсимликлар биологик хусусиятлари яхши ривожланмапти ва насл қолдириш имкони бўлмапти. Яйловларда намликнинг етишмаслиги ва шунингдек, ер майдонларида чорва ҳайвонларининг самарасиз мунтазам боқилиши ҳамда ҳайвонлар томонидан топталиши натижасида яйлов ўсимликларининг насл қолдирмаслиги натижасида яйлов ўсимликларининг ҳосилдорлиги кескин камайиб бормоқда.

Тоғ ва тоғ олди ҳудудларида яйлов ўсимликларига намлик ва ёгингарчиликни етишмаслиги оқибатида ўсимликлар яхши ривожланмасдан яйловларининг ҳосилдорлиги камайиб борапти. У ердаги жонзотлар керакли миқдордаги яйлов озуқаларини олмаяпти. Озуқаларнинг етишмаслиги оқибатида урчитилаётган эчкиларнинг маҳсулдорлик даражаси пасайиб бормоқда, бу эса аҳолининг иқтисодий даромадига салбий таъсир этмоқда.

Тадқиқотларда олинган натижалари. Ўзбекистонда кўй ва эчкилар билан шуғулланувчи ҳудудларидаги тоғ ва тоғолди яйлов ўсимликларининг сақлаб қолиш ва унинг ҳосилдорлиги яхшилаш имкониятлари жуда кенг.

Ўзбекистон табиий иқлими турлича, жанубий ҳудудлари ҳамда чўл ва ярим чўл ҳудудларида турли био-хилма хилликлар мавжуд. Яйлов ўсимликларининг ҳосилдорлиги ўртача 2-3 ц ташкил этади.

Сўнгги 15-20 йилда тоғ ва тоғолди ҳудудларида жойлашган қишлоқлар атрофи яйловлари 5-7 км радиусда кучли даражадаги инкирозга учраган. Иқлим шароитини ўрганиш маълумотларга кўра, эчкичилик яйловлари қарийиб 40-45 фоизида турли даражадаги инкироз юз берган.

Ўзбекистон тоғ, тоғолди ҳудудларидаги яйловлар иқлими кескин ўзгарувчанлиги сезиларли даражада, кунлик ва мавсумий иқлим даражаси жуда тез ўзгаради бўлади.

Масалан, Наманган вилоятининг Чуст ҳудудида соя жойдаги иссиқлик даражаси 40-41,5 иссиқ, қишда эса 15-18 даража совуқ бўлади.

Яйловларда намлик ҳамда ёмғир суви билан таъминланиш даражаси етарли даражада эмаслиги оқибатида. Чуст туманининг жанубий-шарқий ҳудудларда баҳор мавсуми қисқа, ёз даврида курғоқчилик бўлади. Жанубий тоғ ва тоғолди ҳудудларидаги яйловларда ёғингарчилик ҳолати кузатилмаяпти асосан ёмғир қиш - баҳор ойларида кузатилади. Ёз ва баҳор фаслларида курғоқчилик бўлади.

Қумли яйловларда ҳосил кўп бўлган йилларда ем-хашак миқдори 1,5 баробаргача ёки 2,5 ц. дан 3.5 ц.га ортади. Об-ҳаво ноқулай келган даврларда яйлов ҳосилдорлиги 2 баробаргача ёки 5, 75 баробарга камаяди.

Яйловлар майдонларининг сўнги 10 йиллик ҳосилдорлиги тақослаб ўрганилганда, кейинги 3 йил камҳосил, 4 йил қониқарсиз ва 3 йил ўта қониқарсиз бўлиши кузатилган. Яйлов озуқаларининг тўйимлилиқ даражаси ҳам йилнинг келишига қараб ўзгариб боради. Баҳор мавсумида ўсимликлар вегетация даврларига қараб, яйлов ўтларининг тўйимсизлиги ҳам ортиб борган, қиш даврида эса ўсимликларнинг тўйимлилиги пасайиб кетган.

Тоғ ва тоғ олди яйловларида ўсадиган ўсимликларнинг ҳосилдорлиги паст даражада бўлади. Яйлов озуқаларнинг тўйимлилиқ қиймати турлича бўлишига қарамадан, уларда озуқа захиралари етарли даражада бўлганлиги кузатилди.

Тоғ, тоғолди ҳудудларида жундор эчкиларнинг озуқага бўлган эҳтиёжининг таъминоти ўртача 80-85 фоизни ташкил этмоқда.

Республикамиз табиий иқлим шаротити яйловларида урчитилаётган 24 млн. бошдан зиёд қўй ва эчкилардан арзон тери, гўшт, жун маҳсулотлари олинади. Тоғ, тоғолди, чўл ва ярим чўл ҳудудларида ўсадиган ўсимликлар, одатда, турли озуқалар гуруҳларига бўлинади.

Ҳар бир гуруҳ ўсимлик белгилари: мавсумий фойдаланишлиги, хушхўрлиги, тўйимлилиги билан бир хил бўлган ўсимлик гуруҳларига бўлинади. Озуқабоп ўсимликларнинг асосий гуруҳларига эфемерлар ва эфемероидлар, бир йиллик шўрак ўтлар, дағал ўтлар, бута ва бутасимонлардан ташкил этади.

Чорвачилиқ ва паррандачилик илмий –тадқиқот институти олимлари томонидан озуқабоп ўсимликларнинг асосий турлари бўйича тавсифлари ишлаб чиқилган.

Эфемер ва эфемероид ўсимликлари дашт ўсимликлари ҳисобланади. Озуқабоп ўсимликларнинг бу гуруҳи иссиқ бошлангунча бутун вегетация жараёнини тугатувчи жуда кўп ўсимликлар киритилган. Ушбу ўсимликлар тоғ ва тоғолди яйловларида ўсадиган ўсимликлар ҳисобланади. Улар эрта баҳорда бошқа ўсимликлардан эртароқ вегетацияси бошланади, баъзан куз ойларида кўкара бошлайди. Бундай ўсимлик турларига ранг, (қорабош), илоқ, қўнғирбош, ялтирбош, арпағон, читир, яғлиққора, нўхатак ва сарик йўнғичқа каби ўсимликлари киради. Ўсимликларнинг тўйимлилигида протеин 24 фоизни, целлюлоза 24,7 фоизни ташкил этади. 100 кг курук модда таркибида 11,1 кг ҳазм бўлувчи протеин ва 81,5 озуқа бирлиги мавжуд. Эфемероидлар эчкиларнинг семиртирувчи озуқа ўсимликлари ҳисобланади.

Тоғ, тоғолди яйловларида дағал пояли озуқалар ҳам ўсади. Уларга янтоқ, каррак, сасиқ каврак, майда селин, чалов, шўражриқ ва момик каби ўсимликлар киради ва улар бир йиллик ўсимликлар ҳисобланади. Бу ўсимликлар эфемероид ўсимликлари қатори вегетация даврини кеч бошлайди.

Бир йиллик ўсимликлардан шўраклар уч турга бўлинади. Серсув, нимкуруқ ва курук шўраклар. Шўракларни эчкилар куз мавсумида ейди. 100 кг шўраклар тўйимлилигида

протеин моддаси 3 кг ҳазмланувчи протеин ва 35-37 озуқа бирлигини, протеин миқдори 1,5 - 2,0 баробарга камаяди, целлюлоза миқдори 3-4 баробарга, шунингдек, яйлов ўсимликларини ейилувчанлик даражаси ортади.

Тоғ яйловларида бутасмон дарахлар ҳам ўсади. Бу ўсимлик турларига шувок, қоражусан, ва серифидиум каби озуқабоп ўсимликлари киради. Бундан ташқари кейреук, боялич, чоғон, черкез, қизилча, қандим, эчки ичак, бурғун каби ўсимлик турлари ҳам ўсади. Бу ўсимлик турлари эчкиларнинг асосий озуқаси ҳисобланади.

Бугунги кунда табиий иқлим шароитини кескин ўзгариши сабабли яйлов ўсимликларининг вегетация даври тўлиқ ривожланмайяпти, натижада яйловлар ўсимликларининг ҳосилдорлиги камайиб озуқабоп ўсимликлар тури ҳам камайиб бормоқда.

Бундай ҳолатда ыщй ва эчкилар озуқасини тайёрлаш ва ундан самарали фойдаланиш усулларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Қўй ва эчкиларни яйлов озуқалари билан озиклантириш ва асраш технологиялари қўлланилади. Уларни тўйимли озиклантирилмаслиги фермер хўжаликлари учун катта зарар келтиради. Бундай зиённинг олдини олишда ўсимликлардаги протеин, оқсил ва витаминларни сақлаб қолиш чоралари кўрилади. Эчкиларнинг озуқа базасини мустаҳкамлаш учун озуқабоп экинларни экиш, парваришлаш технологиясига мувофиқ ўстириш ҳамда йиғиб сақлаш, ҳамда жамғарилган озуқа хахираларини сифатини сақлаб қолиш ва унумдорлигини ошириш усулларидан кенг фойдаланиш зарур.

Жундор ангор зотли эчкилар самарадорлигини оширишда уларни асраш ва урчитиш, зот ичидаги насли тақа ва она эчкилар наслини такомиллаштириш, ҳамда тоғ ва тоғ олди яйловларида маданий яйловлар ва сунъий яйловлар ташкил этиш, табиий яйловлардан самарали фойдаланиш, озуқа сифатини яхшилаш усулларидан фойдаланиш, хўжаликлар моддий техника базасини яхшилаш бўйича кўплаб ишларни амалга ошириш муҳим.

Хулоса

Жундор эчкичилик тармоғининг иқтисодий самарасини орттириш учун жун маҳсулдорлиги юқори эчкиларни асраб қолиш, наслини такомиллаштириш, яйловлар ҳосилдорлигини ошириш, яйлов чорвачилиги хўжаликларини ва сунъий яйловларни ташкил этиш билан бирга, табиий яйловлардан самарали фойдаланишнинг инновацион усулларини қўллаш, озуқалар сифатини яхшилашда микроб ва ферментлардан фойдаланиб озуқаларнинг тўйимлигини орттириш усулларини ишлаб чиқиш, яйловдан фойдаланиш бўйича хўжалик юритувчи фермерлар сонини кўпайтириш ҳамда улар моддий техника базасини яхшилаш бўйича ишлаб чиқилган қарорлардан самарали фойдаланишни амалга ошириш жундор эчкичилик тармоқларини янада ривожлантириш имкониятларини яратади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПК-4243-сонли Қарори. Тошкент, 2019 й.
2. Бобокулов Н.А., и др.. Внедрение процессов природоохранной технологии кормления и содержания каракульских овец в фермерских хозяйствах. Чўл яйловчилигини ва

- чўлларнинг олдини олишнинг илмий-амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Самарканд., 2019, 15-17 б.
3. Гранитов И.И. Методические указания по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистан. Ташкент, 1980.-170 с.
 4. Дроворуб А.А. Влияние различного уровня и типа кормления на продуктивность коз зааненской породы //Овцы, Козы, Шерстяное дело. - 2006. - №2. С - 25-28 .
 5. Набиев Г. М.. Пастбищная емкость земель Нуратинского туман Навоийского вилоята. Чўл яйловчилигини ва чўлларнинг олдини олишнинг илмий-амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Самарканд, 2019, 352-354 б.
 6. Ражамурадов З.Т. Кормление коз и козлят // Сельское хозяйство за рубежом. -1980. - №5. -С.45.
 7. Утембетов О.П., Беканов Б.А., Оценка скороспелости и урожайности сортов сои. Чўл яйловчилигини ва чўлларнинг олдини олишнинг илмий-амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Самарканд., 2019, 357-359 б.
 8. Йўлдошев Н.Э., Бобоқулов Н.А.. Қорқўлчиликда амалга ошириладиган муҳим вазифалар. Чўл яйловчилигини ва чўлларнинг олдини олишнинг илмий-амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Самарканд, 2019, 3-5 б.